

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

**“YOSHLARNI KASB-HUNARGA
TAYYORLASHNING DOLZARB
MUAMMOLARI” MAVZUSIDA
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA
MATERIALLARI
TO‘PLAMI**

TERMIZ-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI**

**“YOSHLARNI KASB-HUNARGA TAYYORLASHNING
DOLZARB MUAMMOLARI”**

mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

2024-yil 17-18-may

I qism

МАТЕРИАЛЫ

**Республиканской научно-практической конференции по теме
“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”**

17-18 мая 2024 года

часть I

**Proceeding of the republican scientific and practical conference
“THE URGENT PROBLEMS OF VOCATIONAL
TRAINING OF YOUTH”**

17-18-may, 2024

part I

Termiz-2024

texnologik inovatsiyalar orqali dars va darsdan tashqari ishlar jarayonida tasviriy san'at vositasida o'quvchilarda milliy-badiiy qadriyatlarga qiziqishni shakllantirish modelini ishlab chiqish;

tasviriy san'at vositasida texnologik inovatsiyalar orqali o'quvchilarda milliy-badiiy qadriyatlarga qiziqishni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmoni.

2. Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6-apreldagi "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 187-sonli qarori.

3. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ta'lim taraqqiyoti. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining Axborotnomasi. 4-maxsus son. Fizika. Matematika. Informatika. Chizmachilik. Texnologiya ta'limi – T: sharq, 1999. – 304 b.

4. Sayidahmedov N. S. Yangi pedagogik texnologiyalar (nazariya va amaliyot) – T.: Moliya, 2003 –172 b.

GERMENEVTIK YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH IMKONIYATLARI

Eshnazarov Murod Karimovich

Termiz davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada germenevtika tushunchasi mazmuni, mohiyati, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiya faoliyatga tayyorlashda germenevtik yondashuvning ahamiyati, matnni tushunish va uni talqin, ta'lim va tarbiyada germenevtikaning o'rni va ahamiyati, pedagogik faoliyat jarayonida germenevtikaning namoyon bo'lishining o'ziga xos jihatlari haqida so'z yurutilgan.

Kalit so'zlar: kasb, pedagog, ta'lim, tarbiya, germenevtika, tushunish, talqin, matn, metodologiya, metod, usul, globallashuv, axborotlashuv,

integratsiya ma'no-mazmun, "talqin etuvchi", "ma'bud", "Germes", "germenevtika", sharhlash tushuntirish, ma'noli, belgi, ishora.

Bugungi kunda jahonda intellektual salohiyatli, kasbiy yetuk hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Mamlakatimizda kadrlarni kasbiy faoliyatga tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, ayniqsa, pedagoglarning kasbiy faoliyati sifati hamda malakasini uzluksiz oshirish bo'yicha keng islohotlar olib borilishi natijasida kasbiy faoliyatga tayyorlash yuzasidan bir qator o'ziga xos ishlar amalga oshirildi. Bu borada kasbiy faoliyatni shakllantirishning mazmunli tizimini yaratish, matnni tushunish va sharhlash ko'nikmalarini rivojlantirish asosida kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning mezon va parametrlarini aniqlashtirishning prognostik modellarini ishlab chiqildi.

Mamlakatimiz prezidenti Sh.M.Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligigi bag'ishlangan tantanali marosimidagi ma'ruzasida "Biz ta'lim-tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz"¹-deb ta'kidladi.

Ta'lim va tarbiya tizimini rivojlantirishda ta'lim muassasalarida ijodiy yondashuvdan foydalanish, ijodkorlikni rivojlantirishning didaktik ta'minotini yaratish, pedagogik yondashuvning talablarini inobatga olgan holda kasbiy pedagogik faoliyatni innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bunda esa bo'lajak o'qituvchilarni germenevtik yondashuv asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish imkoniyatini kengaytirdi. Xususan, bugungi ilmiy-texnika inqilobi davrida tushunmaslik muammosi keng ahamiyat kasb etdi. Tushunish kerak bo'lgan material hajmi ortdi, binobarin pedagogik faoliyatda matnning tushunish zarur bo'lgan qirralari ko'paydi. Ta'lim va tarbiya mazmunini yanada rivojlantirishda germenevtik yondashuvning nazariy metodologik asoslarini shakllantirish va uni amaliyotga tatbiq etishga yo'naltirilgan integratsion tizimning pedagogik imkoniyatlarini kengaytirish zaruriyati muhim ahamiyat kasb etmoqda.

¹ Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligigi bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasidan. www.Ziyonet.uz.

Mamlakatimiz farovon, avlodlari barkamol yurtning kelajagi fan va ta'lim asosida shakllanuvchi tafakkur tarzi bilan uzviy bog'liq. Hozirgi zamon pedagogikasining asosiy yo'nalishlaridan biri – hermenevtikaning metodologik jihatlarini tahlil qilish globallashtirish, axborotlashuv va integratsiya jarayoni ketayotgan XXI asrda voqea va hodisalarning ma'no-mazmunini to'g'ri tushunish imkonini beradi. Aksariyat pedagogik va psixologik manbalarda matnni talqin qilish nazariyasi sifatida e'tirof etiladigan hermenevtika, tom ma'noda juda keng doirada qo'llaniluvchi sohalararo ta'limotdir. Chunki, ma'noni talqin qilish, tushunish, tushuntirish, izohlash, sharhlash kabi hodisalar boshqa sohalar kabi zamonaviy pedagogika fanlarining ham asosini tashkil qiladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida butun borlidagi narsa-hodisalar mohiyatini tushunish va ularni yosh avlodga tushuntirish bo'lajak pedagoglar oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri ekan, hermenevtik tadqiqotlar mohiyatini o'rganish ta'lim va tarbiya sohasida muhim ahamiyat kasb etadi. Hermenevtik yondashuv asosida ijtimoiy-siyosiy hodisalar mazmunini talqin qilish, ular mohiyatini tushunish mamlakatimiz tarixi, milliy merosi, tafakkur uslubi va dunyoqarashidagi o'zgarishlarni chuqur tahlil etish va shu asosda ularga mustaqil munosabatni shakllantirish imkonini beradi. Global o'zgarishlar, axborot oqimi ko'lami oshayotgan bugungi kunda, milliy qadriyatlar mazmunini tushunish bilan birga, o'zga madaniyatlarni ham anglash davr talabidir.

Hermenevtika ma'no va mazmuni tushuntiruvchi xususiyati bilan milliy g'oya targ'iboti va mafkuraviy immunitetni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Hermenevtik yondashuvning pedagogik faoliyat jarayoniga tadbiiq etilishi shaxs va jamiyat munosabatlarini barqaror rivojlanishida o'zining amaliy natijasini berishi shubhasidir. Aksariyat manbalarda matnni talqin qilish nazariyasi sifatida e'tirof etiladigan hermenevtika, pedagogik sohadagi juda keng doirada qo'llaniluvchi ta'limotdir. Chunki, ma'noni talqin qilish, tushunish, tushuntirish, izohlash, sharhlash kabi hodisalar ta'lim-tarbiya tizimining asosini tashkil qiladi.

Narsa-hodisalar mohiyatini tushunish va tushuntirish bo'lajak pedagoglar oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri ekan, hermenevtik

tadqiqotlar mohiyatini o'rganish ta'lim va tarbiya jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'lajak mutaxassislarining hermenevtik metodologiya asosida ijtimoiy-siyosiy hodisalar mazmunini talqin qilish, ular mohiyatini tushunish mustaqil bo'lganiga ko'p bo'lmagan mamalakatimiz tarixi, milliy merosi, tafakkur uslubi va dunyoqarashidagi o'zgarishlarni chuqur tahlil etish asosida ta'lim-tarbiya jarayonini olib borishi yosh avlodda mustaqil munosabatni shakllantirish imkonini beradi. Global o'zgarishlar, axborot oqimi ko'lami oshayotgan bir paytda, milliy qadriyatlar mazmunini tushunish bilan birga, o'zga madaniyatlarni ham anglash davr talabidir. "Bugungi murakkab mafkuraviy jarayonlarni ilmiy-amaliy jihatdan atroflicha tahlil qilish va baholash, ularning ustuvor yo'nalishlarini, kimga va nimaga qarshi qaratilganini aniqlash, aholi turli qatlamlariga ta'sirini o'rganish, milliy manfaatlarimizga, hayot tarzimizga zid bo'lgan zararli g'oyalar va mafkuraviy xurujlarning mohiyatini ochib berish, fuqarolarimiz qalbida milliy tafakkur va sog'lom dunyoqarash asoslarini mustahkamlash alohida ahamiyat kasb etadi"². Shunday ekan, hermenevtikaning ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy jarayonlarga tadbiiq etilishi shaxs va jamiyat munosabatlarini barqaror rivojlanishida o'zining amaliy natijasini berishi shubhasidir. Shuningdek, O'zbekiston tarixini o'tgan asrlardagi siyosiy mutelik ta'sirida noxolis yoritilishi ajdodlar va avlodlar o'rtasidagi an'analar uzviyligining buzilishiga olib keldi: tarixiy voqealar, madaniy yutuq va yangiliklar cheklov va qoliplar ostida qoldi. Eng fojealisi, bu holat kishilar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatib, yozma tarixiy-ilmiy meros, badiiy ijod namunalari (san'at asarlari, badiiy adabiyot, me'moriy obidalar va hokazo) mazmunini tushunish va bu qadriyatlarni davom ettirishga e'tibor susaydi. Shuning uchun ham tarix, xususan, adabiyot va san'at sohasidagi milliy merosni hermenevtik metodologiya orqali o'rganish tarixiy ma'naviyat qimmatini oshirib, unga xolisona baho berish imkoniyatini yaratadi.

"Hermenevtika" yunoncha "hermeneukos" so'zidan olingan bo'lib, "tushuntiruvchi", "talqin etuvchi" ma'nosini bildiradi. Atamaning o'zi ham qadimgi yunon afsonalariga borib taqaladi. Rivoyatlarga ko'ra, Olimp

²Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. -Toshkent: Ma'naviyat, 2008. 126-b

togʻidagi “maʼbud”larning amr-farmon va xabarlarini Germes odamlarga olib kelib, tushuntirib, talqin qilib berganmish... Vositachi “Germes” va “germenevtika” orasida talaffuzda ham, vazifadoshlikda ham oʻxshashlik bor”³. Yaʼni, Germesning maʼno va mazmuni tashuvchilik, yetkazib beruvchilik vazifasi germenevtikaning matn maʼnosini tushunish va tushuntirish sanʼati ekanligi bilan bir xil. Ayrim manbalarda esa, germenevtika sharhlash va tushuntirish sanʼati, koʻp maʼnoli belgi, ishoralarni, hamda Gomer va qadimgi mutafakkirlar asarlarini talqin qilish taʼlimoti sifatida ham taʼriflanadi. Keyinchalik, germenevtik anʼana diniy ilm ahliga muqaddas (“Tavrot”, “Zabur”, “Injil” va “Qurʼon”) kitobni sharhlash va tushuntirishda qadimiy yodgorliklarni tarjima qilishning haqiqiy sanʼati (uslub) sifatida xizmat qila boshlagan. Pedagogik faoliyatning asosini tashkil qiluvchi matn mazmunini tushunish va yosh avlodga tushuntirish sifatida paydo boʻlgan germenevtika bugungi taʼlim-tarbiya jarayonida “talqin” “talqin qilish sanʼati” sifatida muhim pedagogik yondashuv sifatida shakllandi.

Falsafa tarixi ensiklopediyasida “Germenevtika – keng maʼnoda, ijtimoiy borliqni tushunish sharti haqidagi falsafiy taʼlimot, tor maʼnoda, filologiya, huquqshunoslik, ilohiyotshunoslik va boshqa gumanitar sohaga taalluqli matnlarni oʻrganishda qoʻllaniladigan metod va qoidalar toʻplami”, deb taʼkidlangan. Lekin germenevtikaning qamrovi yuqoridagi taʼrifdan keng. Chunki germenevtika shunchaki metod va qoidalar toʻplami emas, balki inson borligʻining alohida ontologik ahamiyatga ega boʻlgan fenomenidir. Chunki germenevtika insonga tushunish va tushuntirish imkonini berish bilan borliqning (bor boʻlish, mavjudlikning) muhim asosini tashkil qiladi. Zero, maʼnoni tushunish va talqin qilish taʼlim-tarbiya mazmunining tayanch boʻgʻinidir.

Kasbiy pedagogik faoliyatda germenevtikaning namoyon boʻlishini quyidagi holatlarda kuzatish mumkin:

-“tarjima (boshqa tildagi ijod mahsulini va tajriba maʼnosini oʻz tiliga oʻtkazish asosida oʻquvchiga yetkazish);

-rekonstruksiya (tub maʼnoni topish, maʼnoni markazlashtirish, matnning asl maʼnosini popish va uni yosh avlodga yetkazish);

³Allayarova S. Germenevtika. Oʻquv qoʻllanma. T.; Universitet, 2017-y 6-b

-dialog (pedagog va o'quvchining matn bilan muloqotga kirishi va yangi ma'noni yaratilishi)"⁴.

Bir tilda yozilgan matnni boshqa tilga tarjima qilganda ma'lumotlarni pedagog o'z tilida mavjud (yoki o'zi bilgan) so'zlar bilan izohlaydi. Agar matndagi biror-bir so'zni pedagog o'z ona tilidagi aynan ifodasini topa olmasa (shunday so'z mavjud bo'lmasa), shu so'zga ma'no jihatdan yaqinroq bo'lgan so'zni qo'llashga majbur bo'ladi. Chunki bir millatning so'z boyligi ikkinchi millat so'z boyligi bilan bir xil emas va oqibatda tarjima jarayonida so'zlar o'zgarsada ma'nolarni saqlab qolish asosiy vazifa darajasiga chiqadi. Aksariyat holatlarda o'qituchi salohiyatiga qarab matn mazmuni asl mazmundan sayozlashadi yoki uzoqlashadi. Lekin tarjima jarayonida shunday holatlar bo'ladiki, matn tarjimasi birinchi manbadan ham chuqurroq, mazmunliroq chiqishi mumkin. Bu holat tarjimon (yoki sharhlovchi)ning yuksak mahorati, so'z boyligi bilan bog'liq. Bir tilning matn ma'nosini boshqa tilga tarjima qilishda pedagog, avvalo, ikki tilning so'z boyligini chuqur bilishi, ma'nodosh so'zlarning eng muvofiqini tanlay olishi kerak. Bundan tashqari, tarjima jarayonida ma'noni kuchaytiruvchi asosiy jihat o'qituvchining matndagi narsa va hodisalar mohiyatini tushuna olishi, ularni ichki kechinmalar orqali his qila olish qobiliyatidir. Agar tarjimada shu jihat bo'lmasa, majoziy aytganda matnning "shira"si bo'lmasa, u hech qachon o'quvchi (yoki tinglovchi)ga tushunarli bo'lmaydi. Barcha pedagogik ta'limot, yo'nalish hamda qarashlar majmui ularda ilgari surilayotgan g'oyani haqiqatga yetishning asosiy va eng to'g'ri yo'li deb ta'kidlaydi. Shu ma'noda, hermenevtika ham hayot mazmuni va haqiqatni bilishning eng maqsadga muvofiq shakli deb, muloqotni hisoblaydi. Muloqot jarayonida madaniy, tarixiy va ilmiy qadriyatlar yaratiladi. Hermenevtika vakillarining fikriga ko'ra, pedagogikaning asosiy vazifasi bo'lgan ta'lim va tarbiya jarayonining asl mohiyatini bilishni o'quvchi va matn o'rtasidagi muloqotdan qidirish kerak. Bir so'z bilan aytganda, har bir ijod asari aniq g'oya, aniq maqsad bilan yaratilib, mavhumlik – ramz va belgilar bilan niqoblanadi. Asarning qimmatini esa mana shu mavhumlik darajasi, ya'ni

⁴Allayarova S. Hermenevtika. O'quv qo'llanma. T.; Universitet, 2017-y 10-b

ko‘p ma‘nolilik bilan bog‘liq. O‘quvchi dunyoqarashi, tafakkuri, hayot tarzini o‘zgartira olgan asarni kuchli asar deya e‘tirof etiladi. Bunday asarda o‘quvchini matn bilan muloqotga kirisha oladigan jihatlarining ko‘pligi muhim ahamiyatga ega. Chunki, aynan muloqot jarayonida haqiqiy ma‘no tushuniladi, hayotning mohiyati, yashashning mazmuni ikki tomon (matn va o‘quvchi) muloqot chegarasining birlashishi bilan anglanadi.

Xulosalar. Umuman olganda, germenevtik yondashuvning maqsadi matndagi o‘ziga xos niqoblangan haqiqat mazmunini ochishga yo‘naltirilgan. Chunki, yuqorida aytilganidek, germenevtikaning tadqiqot obyekti – shaklan tugal, mazmunan tugallanmagan inson mehnati va ijodi mahsulidir. Faqat bir ma‘noga, talqinga ega ilmiy matn (yoki obyekt) germenevtika uchun tadqiqot obyekti bo‘la olmaydi.

Germenevtika yaxlit fan emas. Biroq u pedagogik fanlar metodologiyasi sifatida qamrovi jihatidan ko‘plab sohalarda amal qilish xususiyatiga ega. Chunki u ayrim empirik yoki nazariy metodlar kabi faqat bir yo‘nalish, bir qolipga tayanmaydi: zamon va makonga nisbatan germenevtika o‘z tadqiqot obyektlarini ham, yondashuvlarini ham oson o‘zgartiradi. Shu hususiyati bilan uni fanlararo metodologiya deyish maqsadga muvofiq.

Pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanmoqchi bo‘lgan mutaxassis o‘z kasbiy faoliyat jarayonida tushunish va tushuntirishga intiladi. Shu ma‘noda inson borlig‘i immanent tarzda germenevtikdir. Germenevtika bu - tushunish va tushuntirish san‘ati. Bu shunday san‘atki, u insonning yashash an‘anasi, hayotiy qadriyat va ideallari, dunyoqarashida aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi T.: “O‘zbekiston” - 2009. 41b.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. PF-5847-son 08.10.2019.

//www.lex.uz

MUNDARIJA		
A.H.Toshqulov	Anjuman qatnashchilariga	3
1-sho'ba		
R.X.Djurayev	Uzluksiz ta'limda masofaviy ta'lim imkoniyatlari	6
A.R.Maraximov A.D.Askarov	Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik obyektning baholashning qat'iymas (noravshan) mantiqqa asoslangan usullari	11
G.M.Anarkulova	Uzluksiz ta'lim tizimida kasbiy ta'limning vujudga kelishi va rivojlanishi tarixiga ilmiy yondashuvlar	23
I.I.Karimov	Texnologiya fani darslarida o'quvchilarda ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirishning ayrim metodikalari tavsifi	30
I.I.Karimov	Texnologiya fani darslarida o'quvchilarda ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirish omillari	34
A.D.Askarov	Professor-o'qituvchilarning motivatsion faoliyatiga ta'sir etuvchi ayrim boshqaruv omillari	44
M.X.Shomirzayev	O'zbek milliy kashtado'zligi hunarining etnomadaniy xususiyatlari	47
M.X.Shomirzayev	Zamonaviy kashtado'zlikda an'anaviylik prinsipi	54
T.Yu.Tyraev	Использование функции ден, деннед программы microsoft office 2010	60
H.M.Berdiyeva	Maktab o'quvchilarida xalq milliy hunarmandchiligi kasblariga qiziqishini shakllantirishda fanlar integratsiyasi imkoniyatlari	64
K.Abdullayeva	Ta'limning ilmiy samaradorligini oshirish	71
B.B.Imanov	Metall kesish jarayonining fizik asoslari	75
D.A.Kenjabayeva	Zamonaviy o'qituvchining pedagogik mahorati	86
A.N.Xudayberganov	Badiiy loyihalash kursini o'qitish jarayonida talabalarning ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish	90
X.Ch.Dusyarov	Yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirishda umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim bilan hamkorligi	97
A.Kenjaboyev	Yoshlarda ma'naviy-mafkuraviy immunitetni shakllantirishda oila, mahalla va ta'lim muassasalari hamkorligi	103
Q.K.Yo'ldoshev	O'quvchilarni milliy ruhda tarbiyalashda xalq hunarmandchiligining o'rni	107

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI**

**“YOSHLARNI KASB-HUNARGA TAYYORLASHNING
DOLZARB MUAMMOLARI”**

mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

2024-yil 17-18-may

I qism

МАТЕРИАЛЫ

**Республиканской научно-практической конференции по теме
“АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”**

17-18 мая 2024 года

часть I

**Proceeding of the republican scientific and practical conference
“THE URGENT PROBLEMS OF VOCATIONAL
TRAINING OF YOUTH”**

17-18-may, 2024

part I

Muharrir: M.Shomirzayev

Musahhih: O.Nizomiddinov

Texnik muharrir: A.Bo‘riyev

Kompyuterda sahifalovchi: F.Abdimurodov

Terishga 10.05.2024-yilda berildi.

Bosishga 16.05.2024-yilda ruxsat etildi.

Bichimi 60x84 ¹/₁₆. Hajmi 40 bosma taboq.

Buyurtma № 60. Times New Roman garniturasida.

Ofset usulda chop etildi. 100 nusxada. 640 bet.

“Surxon ilm nashri” nashriyoti.

Termiz davlat universiteti NMM bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: Termiz shahri, “Barkamol avlod” ko‘chasi, 43-uy.

9434

